

ONA TILI DARSLARIDA O’QUVCHILARNING MATN BILAN ISHLASH KO’NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Bozorova Halima Choriyevna

*Qashqadaryo viloyati G’uzor tumani 14-umumiy ta’lim maktabi ona tili
adabiyot fani o’qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqola matndagi g’oyalarni hayotiy misollar asosida tushunib olishga bog’ishlanadi. PISA tadqiqotlarida matndan foydalanish.

Kalit so’zlar: Matn, ilmiy matn, tinglab tushunish, mulohaza yuritish.

*Oz – oz o’rganib dono bo’lur,
Qatra – qatra yig’ilib daryo bo’lur.*

A.Navoiy

Har qanday xalqning etnik tarixi, tili unga berilgan nomga nisbatan qadimiylidir. Shu jumladan, o’zbek xalqi va kelib chiqish tarixi, tili ham uning nomiga nisbatan qadimroqqa borib taqaladi.

Bizning tariximiz bilan birga ona tilimiz ham buyuk tarix yo’lini bosib o’tgan. Ona tilimiz yuksakligini Mahmud Koshg’ariyning “Devonu lug’otit-turk”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig”, Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul - haqoyiq”, Alisher Navoiyning ko’plab asarlarini o’qib o’rganib tushunib olamiz.

Bir so’z bilan aytganda , ona tili ta’limi zamon taqazosiga muvofiq rivojlanib takomillashib kelmoqda.

Hammamizga ma’lumki, ona tili fani, o’quvchi maktabga kelgandan boshlab o’tiladi. Dars o’tish bilan bir jarayonda o’quvchilarning matn bilan ishlash ko’nikmasi shakllantirilib boriladi. Albatta, bunda o’qituvchidan yuksak bilim talab qilinadi. O’qituvchi ona tili fanidan mavzu o’tar ekan, nafaqat ona

tili fani o'qituvchisi matematika, tarix, kimyo, biologiya va boshqa fan o'qituvchilari ham o'quvchiga mavzuning ichki mohiyatini yetkazib tushuntirib berishi lozim. Har bir mavzuning nomidan uning ichki mohiyati anglashilib turadi.

6-sinf ona tili darsligida “Holat fe'llari” mavzusi bor. O'quvchi fe'l shaxs va narsaning harakatini bildirishini yaxshi biladi.

Holat fe'llari nima? O'quvchiga buni qanday tushuntirib berish kerak?

Shu o'rinda o'qituvchi darslikda berilgan qoida bilan birgalikda hayot bilan bog'lab, hayotiy misollar misollar orqali tushuntirib bersa, o'quvchi mavzuni tushinish bilan birga anglab yetadi.

Shaxs va narsalarning jismoniy faoliyati natijasida ro'y bergan harakatni bildiruvchi fe'llar **harakat fe'llari** hisoblansa, shaxsning ichki kechinmalari va narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi **holat fe'llari** deyiladi.

Biz real hayotda harakat fe'llarini ko'zimiz bilan ko'ra olamiz.

Holat fe'llarini ichki kechinma, ichki jarayon orqali his qilamiz. Hayot bilan bog'lab o'quvchiga tushuntirsak, inson xursand bo'lganda, yoki qo'rqandagi holatni tushuntirsak, bola tezda anglab yetadi. O'zbek xonadonlarining ko'pchiligida tandir bor, onalarimiz mana shu tandirda non yopadilar. Bola, albatta, bu jarayonni ko'p bor kuzatgan. Non xamir holatida tandirga yopiladi va issiqlik ta'sirida fizik jarayonni boshidan o'tkazib, xamir holatidagi non qizarib pishiq holatga o'tadi. Xo'sh, bu jarayonni oddiy ko'z bilan ko'ra olamizmi? Yo'q albatta. Yoki daraxt bargining sarg'ayishi, suvning muz holatga aylanishi, suvning qaynashi va hakoza. Mana shunday hayotiy misollar orqali o'quvchiga mavzu tushuntirilsa, o'quvchi yuqorida aytib o'tganimizdek anglab yetadi. Zero, “Aytin unitamiz, ko'rsating bilib olamiz, bajarsak anglab yetamiz”,

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi 2021 yil PISA xalqaro baholash dasturida ishtirok etadi. Bunda 15-yoshli o'quvchilarning

o'qish savodxonligi, matematik va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligi xalqaro tadqiqotlarda baholanadi. PISA dasturida o'quvchi olgan bilimlaridan hayotiy masalalarni yechish malakasi shakllanganligini o'quvchi kerakli ma'lumotlarni topib, ulardan yangi texnologilar va yangi bilimlarni shakllantirishda foydalana olishdagi bilimlari baholanadi.

O'qish savodxonligida shaxs o'zining bilim va salohiyatini rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish, maqsadiga erishish yo'lida matni tushunish, matndagi ma'lumotlardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish, hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati demakdir.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, har bir o'qituvchi dars jarayonini olib borar ekan o'z fanini chuqur bilmog'i bolaga darsni sodda, ravon, murakkab bo'lmagan yo'l bilan tushuntirib bermog'i lozim. Zero, buyuk allomalarimiz aytgandek: “Kishida aql, zehn, bilim mukammal bo'lsa, ulug' inson hisoblanadi.”

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Til va adabiyot ta'limi jurnali
2. Nargiza Erkaboyeva “O'zbek tilida ma'ruzalar to'plami”.
3. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash bo'yicha qo'llanma.